

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY DAVLATLARDA IJTIMOY DAVLATCHILIK: TARIXIY ASOSLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ISTIQBOLLAR

SULTANOV SIROJBEK XABIBULLAYEVICH

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori
(Phd)

E-mail: sirojbek.sultanov@mail.ru

SAMINOV SHOHJAHON SHARIFJON O'G'LI

Toshkent davlat transport universiteti "Siyosatshunoslik" yo'nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: saminovsh2025@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiy davlatlarda ijtimoiy davlatchilik tizimining shakllanishi, tarixiy ildizlari, zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari va xalqaro tajriba asosida rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ijtimoiy tenglik, aholining ijtimoiy himoyasi, bandlik, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasidagi yutuqlar va muammolar tahlil etiladi. Har bir Turkiy davlatda amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning milliy xususiyatlari va umumiylik jihatlari yoritiladi. Maqola oxirida samarali ijtimoiy davlat qurish yo'lida takliflar beriladi.

Abstract: This article analyzes the formation of the social state system in the Turkic states, its historical roots, modern development trends and development prospects based on international experience. The achievements and problems in the field of social equality, social protection of the population, employment, education and healthcare are analyzed. The reforms being implemented in each Turkic state, their national characteristics and common aspects are highlighted. At the end of the article, proposals are made for building an effective social state.

Аннотация: В статье анализируется становление социальной государственности в тюркских странах, ее исторические корни, современные тенденции развития и перспективы развития на основе международного опыта. Анализируются достижения и проблемы в сферах социального равенства, социальной защиты населения, занятости, образования и здравоохранения. Подчеркиваются реформы, проводимые в каждом тюркском государстве, их национальные особенности и общие черты. Статья завершается предложениями по построению эффективного социального государства.

Kalit so'zlar: ijtimoiy davlatchilik, Turkiy davlatlar, ijtimoiy siyosat, sog'liqni saqlash, bandlik, ta'lim, davlat dasturlari, barqarorlik, xalqaro hamkorlik.

Keywords: social statehood, Turkic states, social policy, healthcare, employment, education, state programs, stability, international cooperation.

Ключевые слова: социальная государственность, тюркские государства, социальная политика, здравоохранение, занятость, образование, государственные программы, стабильность, международное сотрудничество.

KIRISH: Ijtimoiy davlatchilik – bu davlatning o'z fuqarolari oldidagi ijtimoiy mas'uliyatini anglatadigan tamoyil bo'lib, aholini ijtimoiy himoya qilish, teng imkoniyatlar yaratish, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan siyosiy-iqtisodiy modeldir. Bu tushuncha asosan G'arbda XX asr o'rtalarida shakllangan bo'lsa-da, hozirgi global sharoitda barcha davlatlar, xususan, Turkiy mamlakatlar uchun ham o'ta dolzarb masalaga aylangan. Mustaqillikka erishgach, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Turkiya o'zlarining milliy davlatchilik konsepsiyalariga ijtimoiy davlat tamoyillarini kiritib bordilar.

Bugungi kunda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Turkiya singari Turkiy mamlakatlar o'z milliy taraqqiyot strategiyalarida ijtimoiy davlatchilik tamoyillariga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu davlatlarda ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, pensiya ta'minoti, ayollar va yoshlar siyosati, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-

quvvatlash kabi sohalarda tizimli islohotlar olib borilmoqda. Bu harakatlar davlat siyosatining markaziga inson manfaatini qo'yish, fuqarolarning hayot darajasini yaxshilash, ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, har bir davlat o'zining tarixiy, madaniy, iqtisodiy sharoitidan kelib chiqib, ijtimoiy siyosatning o'ziga xos modelini shakllantirmoqda. Masalan, Turkmaniston tabiiy boyliklar hisobiga ijtimoiy xizmatlarni bepul qilishga urg'u bersa, Ozarbayjon ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish orqali samaradorlikka erishmoqda. Qozog'iston bandlik va ijtimoiy innovatsiyalarga, O'zbekiston esa manzilli ijtimoiy yordam va "inson qadri uchun" siyosatiga ustuvorlik bermoqda. Turkiya esa sog'liqni saqlashda universal qamrovni ta'minlashda katta yutuqlarga erishgan davlat sifatida ajralib turadi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Turkiy davlatlarning ijtimoiy siyosati ularning har biri o'ziga xos tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tganligi, siyosiy tizimi va iqtisodiy salohiyatidagi farqlar tufayli turli yo'nalishlarda shakllangan. Masalan, Turkiya mustahkam parlament tizimiga ega demokratik davlat sifatida ijtimoiy siyosatni bozor iqtisodiyoti sharoitida yuritayotgan bo'lsa, Qirg'iziston va Qozog'iston o'tish davri iqtisodiyotining o'ziga xos muammolari bilan yuzma-yuz bo'lgan. Ozarbayjon tabiiy resurslar hisobiga barqaror iqtisodiy o'sishga erishgan holda, ushbu boylikni ijtimoiy dasturlarga yo'naltirmoqda. Shu bilan birga, har qanday tarixiy yoki siyosiy tafovutlarga qaramay, Turkiy mamlakatlar ijtimoiy siyosat yuritishda bir-biriga o'xshash ustuvor yo'nalishlarni belgilab olgan. Eng avvalo, aholini ijtimoiy himoya qilish, kambag'allik va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, ishsizlik muammosini hal etish, ta'lim hamda sog'liqni saqlash tizimlarini zamonaviy talablar asosida isloh qilish har bir davlat ijtimoiy strategiyasining markaziy masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu yo'nalishlar nafaqat aholining ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga, balki inson kapitalini rivojlantirish, iqtisodiy faollikni oshirish va jamiyatdagi ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bois, turlicha sharoitlarga ega bo'lgan Turkiy davlatlar umumiy ijtimoiy vazifalar doirasida o'ziga xos model va mexanizmlar orqali ijtimoiy davlatchilikni bosqichma-bosqich rivojlantirib bormoqda.

1. Turkiya. Turkiyada ijtimoiy davlatchilik g'oyalari XX asr boshlarida, xususan, Mustafa Kamol Atatürk tomonidan olib borilgan islohotlar jarayonida shakllana boshlagan. Atatürk davridagi modernizatsiya siyosati ijtimoiy tenglik, dunyoviylik va fuqarolik huquqlarini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, aynan shu davrda davlatning fuqarolarga nisbatan ijtimoiy mas'uliyati kuchaytirilgan. 1930–40-yillarda ishlab chiqilgan bir qator qonunlar orqali mehnatkashlar huquqlari, ayollar tengligi, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida davlat kafolatlari belgilangan. Biroq, 1980-yillardan boshlab Turkiyada bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida neoliberal siyosat yo'lga qo'yildi va bu ijtimoiy siyosatning shakli va mazmunini qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Aynan shu davrdan boshlab davlat ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda subsidiar (qo'llab-quvvatlovchi) rolni bajarishga, ya'ni ayrim sohalarda nodavlat sektorini jalb etishga kirisha boshladi.

2000-yillarning boshlarida Turkiyada ijtimoiy himoya tizimi chuqur islohotlarga yuz tutdi. Ayniqsa, 2003-yilda boshlangan "Sog'liqni saqlash transformatsiyasi dasturi" mamlakat ijtimoiy siyosatida tub burilish yasadi. Ushbu dastur orqali sog'liqni saqlash tizimi to'liq raqamlashtirildi, xizmatlardan foydalanish soddalashtirildi va qamrov kengaytirildi. Natijada, bugungi kunda Turkiya aholining 98 foizi milliy sog'liqni saqlash tizimiga qamrab olingan bo'lib, bu sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanuvchilar uchun ham jismoniy, ham moliyaviy jihatdan katta qulayliklar yaratgan. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan umumiy tibbiy sug'urta tizimi (Genel Sağlık Sigortası) orqali ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar – keksalar, nogironlar, kam ta'minlanganlar – tibbiy xizmatlardan bepul yoki subsidiyalangan tarzda foydalanish imkoniyatiga ega.

Turkiyada ijtimoiy siyosat faqat sog'liqni saqlash bilan cheklanib qolmaydi. Mamlakatda Ta'lim, Pensiya, Bandlik va Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar alohida davlat institutlari tomonidan boshqariladi. Masalan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" (Oila va Ijtimoiy xizmatlar vazirligi) orqali oilaviy muhitni mustahkamlash, bolalar huquqlarini himoya qilish, ayollarni qo'llab-quvvatlash, keksalarga va imkoniyati cheklangan fuqarolarga xizmat ko'rsatish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Pensiya tizimi ham uch bosqichli model asosida ishlaydi: davlat pensiyasi, majburiy ishchi badallari, va ko'ngilli pensiya jamg'armalari.

Yana bir muhim jihat – bu "Sotsial karta" (Sosyal Kart) tizimining amalda joriy etilishi bo'lib, bu orqali eng zaif ijtimoiy qatlam vakillariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordamlar, oziq-ovqat, bolalar uchun kundalik ehtiyojlar, va boshqa subsidiyalar ajratiladi. Ushbu tizim orqali yordamlar nafaqat tezkor va shaffof shaklda taqdim etiladi, balki ehtiyojmandlik mezonlariga asoslangan holda manzilli yordam ko'rsatish imkoniyati ham yaratiladi.

2. O'zbekiston. O'zbekistonda so'nggi yillarda ijtimoiy davlat tamoyillarini mustahkamlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi qabul qilinganidan so'ng yanada tizimli va manzilli tus oldi. Ushbu strategiya asosida davlat siyosatining markaziga inson manfaatlari, ijtimoiy adolat va fuqarolarning hayot sifatini oshirish tamoyillari qo'yilgan bo'lib, ayniqsa ijtimoiy himoya tizimini chuqur isloh qilish ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilandi.

Mazkur islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri – ijtimoiy yordam va nafaqa tizimini zamonaviy, ochiq va adolatli mexanizmlarga asoslangan holda qayta tashkil etishdir. Shu maqsadda "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimi joriy etilib, respublika bo'yicha yordamga muhtoj aholining real ehtiyojlarini aniqlashda muhim rol o'ynamoqda. Bu tizim orqali har bir fuqaroning ijtimoiy holati raqamli mezonlar asosida baholanadi va yordam manzilli ravishda, ayni ehtiyojmandlarga taqdim etiladi. Ushbu yondashuv ortidan ijtimoiy adolatni ta'minlash, yordamlarning noto'g'ri taqsimlanishining oldini olish va byudjet mablag'laridan samarali foydalanishga erishilmoqda.

2022-yil yakunlariga ko'ra, ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar va turli xil subsidiyalar oluvchilar soni 2,5 million kishidan oshgan bo'lib, bu aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi qamrovining kengayganidan dalolat beradi. Ayniqsa, ko'p bolali oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar va boquvchisini yo'qotganlar kabi himoyaga muhtoj guruhlar alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholining bu qatlamlariga berilayotgan yordamlar nafaqat moliyaviy ko'mak, balki ularni jamiyat hayotiga faol jalb qilishga xizmat qiladigan ijtimoiy xizmatlar ko'rinishida ham taklif etilmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Yilma-yil ushbu sohaga ajratilayotgan byudjet mablag'lari hajmi ortib bormoqda. Shu asosda zamonaviy tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan tibbiyot muassasalari qurilmoqda, oilaviy shifokorlar institutlari kengaytirilmoqda, qishloq joylarda birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish sifati oshirilmoqda. Davlat tomonidan "Har bir fuqaro – sifatli tibbiy xizmat bilan ta'minlanishi shart" tamoyili asosida aholi sog'lig'ini muhofaza qilishga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Ayollar salomatligi, onalik va bolalik muhofazasi bo'yicha maxsus milliy dasturlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu sog'liqni saqlash tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim tizimida ham ijtimoiy tenglikni ta'minlash maqsadida davlat grantlari soni bosqichma-bosqich oshirilmoqda. Xususan, qizlar va imkoniyati cheklangan yoshlar uchun maxsus kvotalar joriy etilishi bu sohada ijtimoiy inklyuzivlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Davlat granti asosida ta'lim olayotgan talabalar sonining ortib borishi nafaqat inson kapitalining o'sishiga, balki ijtimoiy adolat va imkoniyatlar tengligining ta'minlanishiga ham hissa

qo'shmoqda. Shu bilan birga, oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarining ochiq va shaffof tizimda o'tkazilishi ta'lim tizimida ishonch muhitini mustahkamlamoqda.

3. Qozog'iston. Qozog'iston mustaqillikka erishganidan so'ng, bosqichma-bosqich ijtimoiy davlat sifatida shakllanish yo'lini tanladi va bugungi kunga kelib bu yo'ldagi muhim yutuqlarga erishdi. Bu hujjatlar orqali fuqarolarning hayot sifatini oshirish, teng imkoniyatlar yaratish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ijtimoiy himoya tizimini barqarorlashtirish asosiy maqsad etib belgilangan.

Ijtimoiy himoyaning yana bir asosiy yo'nalishi – bu bandlik masalasi hisoblanadi. Qozog'iston hukumati bu borada “Enbek” milliy dasturi orqali muhim chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Ushbu dastur doirasida har yili 100 mingdan ortiq fuqaro doimiy yoki vaqtinchalik ish bilan ta'minlanmoqda. Dastur mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish, kasbiy qayta tayyorlash, yoshlar bandligini oshirish, nogironligi bor shaxslarni mehnat faoliyatiga jalb qilish kabi keng ko'lamli faoliyatni qamrab oladi. Ayniqsa, Qozog'istonda yoshlar uchun yaratilayotgan “Birinchi ish o'rni” dasturi orqali yangi bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvi osonlashmoqda. Bu islohotlar ijtimoiy-iqtisodiy faollikni oshirish va kambag'allik darajasini pasaytirishga xizmat qilmoqda.

Qozog'istonda “biriktirilgan ijtimoiy xizmatlar” (integririvannaya sotsial'naya slujba) modeli amaliyotga joriy etilgan bo'lib, bu tizim turli ijtimoiy xizmatlarning yagona platforma asosida ko'rsatilishini nazarda tutadi. Ya'ni, fuqaro birgina murojaat orqali birdaniga bir nechta ijtimoiy yordam turlarini olish imkoniga ega bo'ladi: masalan, ijtimoiy nafaqa, tibbiy xizmat, huquqiy maslahat va psixologik ko'mak kabi xizmatlar bir tizimda integratsiyalashgan holda taqdim etiladi. Bu model ijtimoiy yordamni soddalashtiradi, byurokratik to'siqlarni kamaytiradi va yordamning manzilliligini oshiradi.

Shuningdek, Qozog'istonda ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimi aholining eng zaif qatlamlariga alohida e'tibor qaratgan. Nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar, ko'p bolali oilalar, boquvchisini yo'qotganlar kabi guruhlar uchun maxsus ijtimoiy dasturlar ishlab chiqilgan. Davlat bu qatlamlarga moliyaviy yordam bilan birga, sog'lom turmush tarzini yuritish, ijtimoiy integratsiya va ish bilan bandlikni ta'minlash bo'yicha ham faol choralar ko'rmoqda.

4. Ozarbayjon. Ozarbayjon Respublikasi ijtimoiy siyosatni milliy barqarorlikning asosi sifatida qaraydi va ushbu yo'nalishda neft-gaz resurslaridan olingan daromadlarni aholining farovonligini oshirishga yo'naltirish tamoyiliga amal qilmoqda. Neft va gaz eksportidan keladigan barqaror byudjet daromadlari ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish, ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va keng ko'lamli raqamli infratuzilmani rivojlantirish imkonini bermoqda. Ayniqsa, mamlakat rahbariyati tomonidan ijtimoiy adolat, xizmatlar sifati, ochiqlik va zamonaviy boshqaruv tamoyillariga urg'u berilishi ijtimoiy siyosatni yangicha bosqichga olib chiqmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatda ijtimoiy turar joylar dasturi ham faol amalga oshirilmoqda. Bu dastur doirasida kam ta'minlangan oilalar, yosh oilalar va davlat xizmatchilari uchun arzon narxlardagi, sharoitlari yaxshi bo'lgan turar joylar qurilib, ipoteka asosida uzoq muddatli to'lov shartlari bilan taqdim etilmoqda. Bu orqali uy-joy muammosi mavjud bo'lgan ijtimoiy qatlamlar hayot sifatini yaxshilashga erishilmoqda. Ushbu dastur ayniqsa poytaxt Boku va yirik shaharlarda keng ko'lamda amalga oshirilmoqda.

Ozarbayjon pensiya tizimini ham zamonaviylashtirishga intilmoqda. Mamlakatda har yili pensiyalar indeksatsiya qilinadi, ya'ni ularning miqdori inflyatsiya darajasiga muvofiq ravishda oshiriladi. Bu esa keksalarning real xarid qobiliyatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Shu bilan

birga, pensiya tayinlash va ularni to'lash jarayonlari ham raqamlashtirilgan bo'lib, bu sohada ochiqlik va ishonch muhitini kuchaytirmoqda.

E'tiborga molik jihatlardan yana biri – ijtimoiy yordam va kommunal subsidiyalar tizimidir. Kam ta'minlangan oilalar uchun elektr energiyasi, gaz va boshqa kommunal xizmatlar bo'yicha davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu, ayniqsa, qishloq joylarda va daromadi past bo'lgan aholi qatlamlari uchun muhim ijtimoiy kafolat hisoblanadi. Hukumat ushbu subsidiya tizimini raqamlashtirish orqali manzillilikni ta'minlash, ya'ni yordamni chinakamiga muhtoj fuqarolarga yetkazish yo'lida qadamlar qo'yimoqda.

Yana bir zamonaviy yondashuv bu – "raqamli ijtimoiy davlat" konsepsiyasidir. Ozarbayjon bu konsepsiya orqali ijtimoiy sohadagi barcha xizmatlarni yagona elektron platformaga joylashtirish, fuqarolarning ijtimoiy holatini sun'iy intellekt yordamida baholash, ijtimoiy xavfsizlikni avtomatlashtirish va xizmatlarni mobil qurilmalar orqali ko'rsatish kabi vazifalarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa ijtimoiy xizmatlar sifati va ularga bo'lgan ishonchni keskin oshirish imkonini beradi.

5. Qirg'iziston. Qirg'iziston Respublikasi Markaziy Osiyo mintaqasida ijtimoiy davlat konsepsiyasini joriy etishga intilayotgan davlatlardan biri sifatida alohida e'tiborga loyiqdir. Mamlakatda ijtimoiy siyosat, asosan, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini isloh qilish, gender tengligini ta'minlash hamda ijtimoiy xizmatlar sifati va qamrovini oshirishga yo'naltirilgan. Qirg'izistonning cheklangan iqtisodiy imkoniyatlari sharoitida bu sohalarni rivojlantirishda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik alohida o'rin tutadi.

Mamlakat ijtimoiy sohani rivojlantirishda BMT, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, Osiyo taraqqiyot banki, YUNISEF kabi xalqaro tuzilmalar bilan keng ko'lamli loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Bu hamkorliklar natijasida Qirg'izistonda tibbiy xizmatlar sifati oshirilmoqda, sog'liqni saqlash infratuzilmasi yangilanmoqda, ijtimoiy yordam manzilliligi kuchaymoqda.

Qirg'izistonda ijtimoiy himoya sohasida ayollar va bolalar uchun alohida dasturlar ishlab chiqilgan. "Ayollarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlari" faoliyati bu borada muhim tajriba bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu markazlar oilaviy zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarga psixologik, huquqiy va moddiy yordam ko'rsatish bilan birga, ularni jamiyatga qayta integratsiyalashga yordam beradi. Bu markazlar orqali ayollar uchun kasb-hunar o'rganish kurslari, huquqiy savodxonlik bo'yicha treninglar va ijtimoiy maslahatlar tashkil etiladi. Bu jarayonlar gender tengligini ta'minlash va oilaviy ijtimoiy muammolarni hal etishda sezilarli natijalar bermoqda.

Mamlakatda gender tengligiga oid siyosat davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Qirg'iziston hukumati ayollarning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirishga, ularning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashga va qaror qabul qilish darajasidagi vakolatlarini oshirishga harakat qilmoqda. Shu maqsadda ayollarni kichik biznesga jalb qilish, ularni imtiyozli kreditlar bilan ta'minlash va ayol tadbirkorlar uchun soliq yengilliklari kabi choralar amalga oshirilmoqda.

Tahlil. Turkiy davlatlarning ijtimoiy siyosati ularning milliy iqtisodiy salohiyati, tarixiy rivojlanish yo'li va siyosiy iqlimiga muvofiq ravishda shakllanib kelmoqda. Bu mamlakatlar ijtimoiy himoya tizimini o'z resurslari va imkoniyatlariga moslashtirib, aholining ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga intilishmoqda. Turkiya va Ozarbayjon kabi iqtisodiy jihatdan nisbatan qudratli davlatlar o'z iqtisodiy imkoniyatlarini keng ko'lamli ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishga yo'naltirib, sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy yordam va bandlik sohalarida muhim natijalarga erishmoqda. Ularning bu boradagi muvaffaqiyatlari asosan mustahkam

iqtisodiy baza va neft-gaz kabi energetik resurslarning eksporti evaziga ijtimoiy siyosatni samarali moliyalashtirish imkoniyatlariga bog'liq.

Boshqa tomondan, Qirg'iziston va Turkmaniston kabi mamlakatlar resurslar cheklangan, siyosiy va iqtisodiy sharoitlar noaniq bo'lgan holatlarda ham ijtimoiy barqarorlikni saqlashga harakat qilmoqda. Ular ko'plab muammolarga qaramay, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik orqali ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlashga intilmoqda. Ayniqsa, sog'liqni saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sohalarida dasturlarni amalga oshirishda moliyaviy va infratuzilma cheklovlari mavjud. Shuning uchun bu davlatlarda ijtimoiy siyosat ko'proq manzilli yordamga va chekka hududlarda xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan.

O'zbekiston va Qozog'iston esa o'zining iqtisodiy o'sib borayotgan salohiyatidan samarali foydalanib, ijtimoiy sohalarga katta e'tibor qaratmoqda. Ularning iqtisodiy rivojlanishi ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishga keng imkoniyatlar yaratmoqda, bu esa sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik va ijtimoiy himoya tizimlarining izchil takomillashishiga turtki bermoqda. Bu mamlakatlarda ijtimoiy siyosatni modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va manzilli yordam tizimlarini joriy etish kabi ilg'or yondashuvlar qo'llanilmoqda.

Shunga qaramay, Turkiy davlatlarning ijtimoiy siyosatida bir qator dolzarb muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, manzilli yordam tizimida noaniqliklar va muvofiqlik yetishmasligi mavjud bo'lib, bu holat yordam oluvchilarning aniq va samarali aniqlanishiga to'sqinlik qiladi. Byurokratik to'siqlar va murakkab tartib-taomillar ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish jarayonini sekinlashtiradi va ayrim hollarda korrupsiyaga zamin yaratadi. Shuningdek, aholining barcha qatlamlarini to'liq qamrab olish muammosi ham hal etilmagan bo'lib, ayniqsa qishloq va chekka hududlarda yashovchi kam ta'minlangan oilalar ijtimoiy dasturlardan yetarli darajada foydalana olmayapti. Ijtimoiy xizmatlar sifatidagi nomutanosiblik esa turli hududlarda va ijtimoiy guruhlarda xizmat ko'rsatish darajasi va sifati o'rtasida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatadi.

XULOSA: Turkiy davlatlar o'z milliy ijtimoiy siyosatlarini mustaqil ravishda shakllantirish bilan birga, o'zaro tajriba almashish, bilim va resurslarni birlashtirish orqali ijtimoiy himoya tizimlarini yanada samarali va barqaror qilish imkoniyatiga ega. Mintaqaviy integratsiya va hamkorlik platformalarini rivojlantirish Turkiy davlatlar orasidagi ijtimoiy siyosatning umumiy strategiyasini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, quyidagi takliflar dolzarb va amaliy yo'nalishlarni belgilaydi:

1. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida "Ijtimoiy siyosat forumi"ni tashkil etish – Bu forum har yili bir yoki bir nechta davlatlarda o'tkazilib, mamlakatlar o'rtasida ijtimoiy himoya sohasidagi muvaffaqiyatlar, muammolar va innovatsiyalar bo'yicha fikr almashish imkonini yaratadi. Shuningdek, umumiy ijtimoiy siyosatni rivojlantirishga qaratilgan strategik yo'nalishlarni belgilash va qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun platforma vazifasini bajaradi.

2. Umumiy elektron ijtimoiy xizmatlar platformasini yaratish – Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqiladigan bunday platforma Turkiy davlatlar fuqarolariga ijtimoiy xizmatlarga onlayn kirishni osonlashtiradi, yordamlar va nafaqalar bo'yicha ma'lumotlarni tezkor almashishga imkon beradi. Bu tizim orqali byurokratik to'siqlar kamayib, xizmat ko'rsatish sifati oshadi hamda fuqarolar uchun qulayliklar yaratiladi.

3. Ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida birgalikdagi grant dasturlarini joriy etish – Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ilmiy tadqiqotlar, malaka oshirish, innovatsion loyihalar va yangi texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan qo'shma grant dasturlari mintaqaviy

rivojlanishni rag‘batlantiradi. Bu esa mamlakatlar o‘rtasida bilim va tajriba almashinuvini kuchaytirib, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

4. Nogironlar, yoshlar va ayollar uchun regional ijtimoiy dasturlarni qo‘llab-quvvatlash – Turkiy davlatlar ijtimoiy siyosatida aynan ushbu guruhlar alohida e‘tibor berilishi zarur. Ularning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish uchun mintaqaviy miqyosda maxsus dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu, o‘z navbatida, jamiyatda tenglik va inklyuzivlik tamoyillarini mustahkamlashga yordam beradi.

5. “Raqamli ijtimoiy davlat” tamoyillarini joriy qilish orqali byurokратиyani kamaytirish – Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda samaradorlikni oshiradi, korrupsiyani kamaytiradi va aholiga xizmatlarni tezkor yetkazishni ta‘minlaydi. Turkiy davlatlar o‘rtasida bu borada tajriba almashish va ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash orqali ijtimoiy tizimlarni yanada optimallashtirish mumkin.

Umuman olganda, ushbu takliflar Turkiy davlatlar o‘rtasida ijtimoiy siyosat sohasida hamkorlikni yanada mustahkamlashga, resurslar va tajribalarni samarali taqsimlashga, shuningdek, aholining ijtimoiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday integratsion yondashuvlar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlash, balki global ijtimoiy muammolarga birgalikda yechim topish imkonini ham yaratadi.

REFERENCES:

1. O‘zb. Res. Prezidentining “Yangi O‘zbekiston” strategiyasi. Lex.uz, 2022.
2. Turkey's Health Transformation Program. Turkish Ministry of Health, 2023.
3. Qozog‘iston Respublikasi “Yangi Qozog‘iston” konsepsiyasi, 2022.
4. ASAN Service – Azerbaijan's Public Service Innovation, 2023.
5. UNDP Central Asia Human Development Report, 2023.
6. OECD: Social Policy in Transition Economies, 2022.
7. Turkic States Cooperation Organization (TDT) rasmiy ma‘lumotlari, 2024.
8. Jahon Banki: “Social Protection in Central Asia”, 2023.